

“BIR KECHA FOJIASI” QISSASIDA YOZUVCHI USLUBINING O‘ZIGA XOSLIGI

Soatova Nodira Isomitdinovna

O‘zbekiston, JDPU professori,

filologiya fanlari doktori

ORCID 0000-0002-4310-6011

nodira.soatova@list.ru

UDK: 8S (O‘z)2.s 52 So-73

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18996438>

Annotatsiya. Ushbu maqola XX asrning taniqli adibi Shuhrat (G‘ulom Alimov)ning qissalari tadqiqiga bag‘ishlangan. Maqolada yozuvchining “Bir kecha fojiasi” qissasi tahlilga tortilgan va adib asarlari voqealarining dramatik rivojida, maktub, qissada qoliplash usulidan mohirona foydalanganligi Shuhrat individualligining muayyan qirralarini aks ettirsa, ikkinchi tomondan, asarlaridagi realizmning haqqoniyliigi, romantizmning ko‘tarinkiligi asar badiiyatini ta‘minlaganligi ochib berilgan. Shungdek, maqolada yangicha badiiy-estetik qarashlar asosida Shuhrat qissasining syujeti, kompozitsiyasi, bosh qahramonning individual tabiati, ularning badiiy tafakkurdagi o‘rnini nazariy asoslash, yozuvchi romanlaridagi badiiy g‘oya va tasvir haqqoniyliigi, folklorizm va adabiy ta‘sir, tarixiy haqiqatning badiiy talqini, poetik nutq, ifodada shakliy ixchamlik, falsafiy mushohada teranligi, mantiqiy izchillik, badiiyat mezonlarining poetik tasvirdagi vazifalari qissalari misolida tahlil va talqin qilingan.

Kalit so‘zlar: Qissa, individuallik, hayotiy voqelik, realizm, haqqoniylik, ijodiylik, romantizm.

Abstract. This article is devoted to the study of the stories of the famous writer of the 20th century Shuhrat (Ghulom Alimov). The article analyzes the writer's story "The Tragedy of One Night" and reveals that the writer's skillful use of the method of modeling in the dramatic development of the events of his works, in letters and stories, reflects certain aspects of Shuhrat's individuality, and on the other hand, the truthfulness of realism in his works, the exaltation of romanticism, ensure the artistry of the work. Also, the article analyzes and interprets the plot and composition of the story "Shuhrat" based on new artistic and aesthetic views, the individual nature of the main character, their theoretical justification in artistic thinking, the authenticity of the artistic idea and image in the writer's novels, folklorism and literary influence, artistic interpretation of historical truth, poetic speech, formal conciseness in expression, depth of philosophical observation, logical consistency, and the functions of artistic criteria in poetic image on the example of stories.

Key words: Story, individuality, reality, realism, truthfulness, creativity, romanticism.

Kirish.

Qissa bosh qahramon taqdiri vositasida hayotning u yoki bu qirralarini o‘rta epik shaklda rivoyaviy usul bilan aks ettiruvchi asardir [Boboyev, 2002]. Shuhratning “Bir kecha fojiasi” qissasi xuddi shunday asarlar sirasiga kiradi. Asar qahramonlarining individualligi masalasi muhim ilmiy-nazariy masalalardan biridir. Shuhrat “*Bir kecha fojiasi*” qissasida inson qismatini Nazokat ruhiy-psixologik kechinmalarini tasvirlash orqali ochib beradi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar.

Ma’lumki, hayotiy voqelik badiiy asar syujeti uchun asos hisoblanadi. Lekin yozuvchilar hayotda ro‘y bergan biror muhim voqeani qalamga olganlarida shu voqeaga turli nuqtayi nazardan va, avvalo, o‘zlarining badiiy maqsadlaridan kelib chiqqan holda shunday asarlar yaratishlari mumkin. Bunday asarlar faqat syujet chiziqlari bilangina emas, balki qahramonlarining xarakteri bilan ham bir-biridan keskin farqlanishi mumkin. Bu yozuvchining pozitsiyasi va mahoratiga bog‘liq masaladir. Hayotiy voqelikning ijodkor tomonidan g‘oyaviy va badiiy tafovutlanishi natijasida adabiyotda yangi tiplar, yangi obrazlar olami maydonga kelishi mumkin.

Asar adibning “Men bu qissamni sevishganlar va sevishmoq niyatida yurganlarga bag‘ishlayman” [Shuhrat, 2019] - degan epigrafi bilan boshlangan. Yozuvchi nega bunday epigraf tanlaganini qissa o‘qish davomida anglagandek bo‘lamiz. Qissa qahramoni Nazokat shaxsiyatida ayol ruhiyatiga uyg‘un his-tuyg‘ular mohiyati yoritiladi.

Natijalar va muhokama.

Har bir adib ijodida tasvir uslubi turlicha yo‘sinda bo‘lgani kabi, Shuhrat ijodiga xos xususiyatlar: xarakterlarni individuallashtirishda, asar qahramonlarining tashqi ko‘rinish chizgilari, ruhiyatida ro‘y beradigan o‘zgarishlar, qahramon portreti, voqealarning dramatik rivojiga alohida ahamiyat berishda yaqqol namoyon bo‘ladi. Adib qissaning boshlanmasidayoq o‘quvchiga asar qahramoni Nazokatning boshiga tushgan kulfatning hissiy-ta’sirchanlik tasvirini beradi, bu asarning ta’sirchanligini oshirishga xizmat qilgan: “*Hammasi erining o‘limidan boshlandi*” [Shuhrat, 2019]. Adib shundan so‘ng Nazokatning qisqa, lekin go‘zal, tinch-totuvlikda turmush o‘rtog‘i bilan o‘tkazgan damlar tasvirini chizadi “...*eri bir qaraganda ko‘zga cho‘g‘dek yonib tashlanadigan xushqomat, kelishgan bo‘lmasa ham ko‘ngli ochiq, qalbi, fe‘l-atvori chiroyli edi. Ikki yil yashab “siz”ini “san” qilmadi, yalab-yulqadi, sevib erkaladi. Bozor-o‘charni birga qilib, og‘irini o‘zi ko‘tarib olardi. Ovqatga hozirlik ko‘rgan Nazokat “ko‘nglingiz nima tusaydi?” desa, oldidagi ikkita so‘yloq tishini ko‘rsatib, “sizga yoqqanni!” deb bag‘riga bosib qo‘yardi*”), “*Er qilganda oqi oq, qizili qizil bo‘lib tovlanadigan*” [Shuhrat, 2019] Nazokat avval yolg‘iz suyanchig‘i bo‘lgan turmush o‘rtog‘i mehmonga ketib, birpasda mazasi bo‘lmay qaytib kelib, yotmay-turmay Allohga omonatini topshirishidan chigirtkadek holga tushib qolgan bo‘lsa, yolg‘iz qizini yaslidan gripp yuqtirib, otasining orqasidan shoshib ketishidan Nazokat yerparchin bo‘ldi. Bir oydan ziyod yotib qolgan Nazokatning ko‘nglini ko‘taradigan ota-onasi ham yoshligida bevaqt ajal tufayli tashlab ketgan bo‘lib pochchasining qo‘lida keraksizdek katta bo‘lgani yetmagandek, hayotning bu zarbasi uni butkul gangitib qo‘ydi. “*Chidadi-yu, olqindiday bo‘lib qoldi. Jimjildog‘iga sig‘magan uzugi o‘rta barmog‘iga kattalik qiladi. Kulsa tirjayganga o‘xshaydi*” [Shuhrat, 2019], “*Ertalab so‘lib, olti oy ko‘rpa-yostiqliq qilib yotgan bemordek sarg‘ayib turdi. Bir necha kun dori ichsa ham uxlolmay yurdi*” [Shuhrat, 2019]. Adibning bosh qahramon haqidagi bu tasvir chizgilari ularning tashqi va ichki obrazi olamini namoyon etishga xizmat qilgan. “Badiiy adabiyotning markaziy muammosi – xarakter yaratish, adabiyotga yangi

odam obrazini olib kirish. Yozuvchi ko‘targan masalaning jiddiyliги, pozitsiyaning aniqligi, asarning zamonaviyligi oqibat-natijada avtorning xarakter yaratishdagi san’atkorligiga bog‘liq. Asarda to‘laqonli shaxs, hayajonli hatti-harakat, qiziqarli insoniy taqdir bor ekan, demak unda jiddiy gap bor. Realistik xarakter o‘zining tabiiyligi, ishontirish kuchi bilangina tirik. Xarakterga ulkan ma’no singdirish bilan barobar unga jon ato etish ham nihoyatda muhim”[Normatov,1978]ligini hisobga olgan Shuhrat, qissa so‘ngigacha shu pozitsiyada qoladi.

Asar qahramonlarining individual tabiati badiiy ijodda muhim ahamiyat kasb etadi. To‘g‘ri, hayotiy voqelik badiiy asar syujeti uchun asos bo‘ladi, lekin adibning ijodiy niyati ijrosi mazmunga, muallifning poetik tafakkuriga bog‘liq holda rivojlanadi. “Bir-biriga o‘xshash hayot hodisalaridan yozuvchilar o‘z g‘oyaviy niyati, ijodiy maqsadlariga ko‘ra turli syujetlar, turli xarakterlar yaratadi, ijodkor maqsadiga ko‘ra, real hayot hodisalari g‘oyat katta o‘zgarishlarga uchraydi”[Quronov, 2018]. Bunda hayotiy voqelikning ijodkor tomonidan sintezlanishi natijasida badiiy mukammal obrazlar olami maydonga keladi. Qayd qilinganidek, hayotni tasvirlashda turfa xil obrazlar olami, ularning badiiy talqinida namoyon bo‘ldi.

Nafisa dugonalari tashabbusi bilan, dardlarini unutish, o‘ziga kelishiga yordam bo‘lish uchun “Qora dengiz”ga dam olishga bordi-yu, bu safar Nazokatning hayotida katta tub o‘zgarish bo‘lishiga sabab bo‘ldi. Nazokatning mahzun, nursiz bo‘lib qolgan hayotiga yorqin bir yog‘du sifatida Himmatilla kirib keldi va uning hayotida tub burilish yuz berdi. Mehrga tashna, uy ko‘rgan Nazokat ruhiyatidagi bu holatini adib quyidagicha tasvirlaydi: *Nazokat qanchalik alamzada, taqdirning qanchalik achchiq qahriga yo‘liqqan bo‘lmasin, yosh emasmi, o‘sha o‘rtangan, yongan, endi hech qachon asl holiga qaytib kelmas bo‘lib ko‘ringan zaha qalbining allaqayerida hali o‘chmagan muhabbatning, tirik, hayotbaxsh muhabbatning uchquni yotardi. Vaqti-vaqti bilan yarqirab qolardi. Ana shu uchqunga Himmatilla bir quchoq qup-quruq shox tashlagan edi. Nazokat uni o‘chiraman deb qanchalik urinmasin, u aksincha gurillab yonardi, butun vujudini qoplab kelardi. U sevib qolgan edi!* [Shuhrat, 2019]

Qissada hamma muammo shundan keyin boshlanadi. Yoshi katta bo‘lib qolgan bo‘lsa-da hanuzgacha yetimligi, onasining orzu-havasi tufayli, Himmatillani o‘z so‘zi bilan aytganda “o‘zbekning to‘yi o‘zi bo‘ladimi: yo‘g‘on ingichka tortib, ingichka uzilishi”[Shuhrat, 2019] sababli uylana olmagan yigit er ko‘rgan xotin muhabbatiga yo‘liqqan edi. Adib Nazokatdagi bu holatni “*tunuka tarnov og‘ziga uya qo‘ygan musichadek omonat his qiladi*” deya tasvirlar ekan, o‘zidan besh kun oldin qaytgan Himmatillaning sog‘inch iztiroblarini, qaytgach esa unda o‘ziga nisbatan dam olishda bo‘lgan o‘tli haroratni emas, sovuqlikni sezib, ich-ichidan kuyinadi, yonadi, o‘rtanadi, azob chekadi. Qissa qahramonlari o‘rtasidagi konflikt mana shu jarayondan boshlanadi. “Konflikt, - deb yozadi adabiyotshunos Dilmurod Quronov, - badiiy asar personajlarining o‘zaro kurashlari, qahramonning o‘z muhiti bilan ziddiyatlari, shuningdek, uning ruhiyatida kechuvchi qarama-qarshiliklar”[Quronov, 2018] ekan, ushbu qissada ham badiiy asar qahramonlarining turfa xil xarakter qirralari voqealar rivoji zamirida yoritiladi.

Yozuvchining o‘ziga xos uslub egasi ekanligi qissada qoliplash usulidan mohirona foydalanganligida ko‘rinadi. “Qissa ichida qissa kelishi - qoliplash ham xalq og‘zaki ijodi namunalariga xos go‘zal usullardan biri ekanligi ma’lum. Chunonchi, “Chor darvesh” “qoliplash usulida tuzilgan bo‘lib, qoliplovchi hikoya Ozodbaxt hikoyasidir; dastlab Ozodbaxt o‘z farzandsizligidan so‘z boshlab, mozorda ikki darvesh hikoyasini eshitadi; so‘ng darveshlarni o‘z saroyiga taklif qilib, Xojayi sagparast nomi bilan mashhur bo‘lgan savdogar sarguzashtini ularga so‘zlab beradi, keyin, kelgan ikki darvesh sarguzashtini tinglaydi; nihoyat, Ozodbaxt Baxtiyor nomli farzand ko‘rib, parilarning ulug‘ shohi Malik Shohboz yordamida hammalari murod-

maqsadlariga yetganliklari haqidagi hikoya bilan “Chor darvesh” tugallanadi”[Mahmudov,1960].

Yozuvchining o‘ziga xos uslub egasi ekanligi, qissada keltirilgan bulbul haqidagi afsona bilan qoliplangani[Mahmudov, 1978]da ko‘rinadi. “O‘tkan kunlar” romanida ham shunday yozuvchi uslubini usta Alim tilidan so‘zlangan “mujassami ishq” hikoyatida ko‘rish mumkin. Mushkul voqealar girdobida qolgan Otabek o‘z boshidan o‘tkazgan usta Alimning hikoyasini tinglar ekan, uning boshiga yog‘ilgan kulfatlar oldida o‘ziniki hech narsa, – degan qarorga kelgan bo‘lsa[Soatova, 2001], Himmatillasining nazaridan qola boshlagan Nazokat esa aybni undan emas, o‘zidan ko‘radi va nogahoniy bir afsona yodiga tushadi: *Chol bog‘ oralab o‘tib borayotsa, daraxtning baland shoxida bir bulbul shunday xonish qilayaptiki, olam sukunatda quloq solib tinglamoqda. Pastda bolalar tuzoq qo‘yib, poylab o‘tiribdi. Buni ko‘rgan chol: “Hoy, bulbul, o‘z kuyingga o‘zing mast bo‘lib g‘aflatda qolma, tuzoqni ko‘ryapsanmi?” -debdi. Bulbul: “Xabarim bor. U qayerda-yu, men qayerda! -debdi istehzoli kulib va yana zavqqa to‘lib sayrayveribdi. Chol qaytib kelayotsa, bulbul tuzoqqa tushgan, bolalar uni o‘ynab yuribdi”. “Xo‘sh, bu qanday bo‘ldi?” -desa, bulbul bo‘ynini qisadi. “Axir tuzoqdan xabaring bor edi-ku!” -desa, “xabarimku borlikka bor edi, bir mahal butun olamga o‘t ketdi, men turgan daraxt xam gurillab yonyapti. Nima qilishimni bilmay shoshib qoldim. Bundoq qaragam, olamni tutgan o‘t orasida chovgumning og‘zidek tuynuk bor. Jon holatda shu tuynukka o‘zimni ursam, u tuzoq ekan, bolalar qo‘ygan tuzoq ekan. Mana, holimga maymunlar yig‘lab o‘tiribman!” – deydi. Nazokatning Himmatilla bilan ishqiy munosabati xuddi ana shu bulbul qilgan ishga o‘xshardi. U tanishgan kunlariyoq bildiki, Himmatilla hali uylanmagan-bo‘ydoq, buning ustiga o‘zidan ikki yosh kichik, yolg‘iz o‘g‘il, ne-ne mashaqqatlar bilan umid ko‘zini tikib, balog‘atga yetkazgan onaning arzandasi. O‘lsa ham ona er ko‘rgan bevani kelin qilmaydi [Soatova, 2023]. Shuni bila turib, Nazokat parvona singari o‘zini o‘tga urdi. Mana endi qo‘rqqani bo‘lib o‘tiribdi. Himmatillaning Nazokatga bo‘lgan ko‘ngil ishqiga darz ketgan. Bunga kurortdan kelguncha, onasi Ohistaxonning ko‘z ostiga olib qo‘ygan Satimxon sabab edi. Himmatilla otasi tanlagan qizni ko‘rgan-u, ko‘z oldi jimirlashib, ishq unga tushgan. Chunki u Nazokatni chin dildan sevmagan, o‘tkinchi bir hirs havas qurboniga aylanib qolgan Himmatilla endi bo‘lsa undan qutilish yo‘lini topolmay, sekinlik bilan undan uzoqlasha boshlagan edi. Ayol qalbi aldamaydi. Himmatilla Satimxonga uylanishini eshitgan Nazokat faryod ko‘tardi, lekin taqdir o‘yini oldida noiloj lol qoldi. Lekin Nazokat umidini uzmadi, ketma-ket Himmatillaga xat yozar, kelmayotgani, telefonini olmayotgani uchun do‘q urmas, sha‘niga tegadigan gaplar yozmas, faqatgina ginaxonlik qilardi: *Senga yuqadigan gard mening boshlarimga tosh bo‘lib yog‘ilsin. Baribir men senga yomonlik emas, yomon tushni ravo ko‘rmayman. Mening senga da‘vom yo‘q. Mayli, huvillab yotgan kulbamga kelma, chiroq yoqma, fayz kiritma, lekin uzoqdan bo‘lsa ham diydoringni ko‘rsatib tur. Qachonlardir menga baxt va‘da qilgan ko‘zlaringni ko‘rib tursam-menga kifoya. Oldimdan oydami, yildami bir bor o‘zingga mos bosiq qadamlar bilan o‘tib borsang-shu menga katta davlat. Faqat mendan o‘zingni olib qochma, yolg‘on vaj qilma, senga hech yarashmaydi. Sen nurday pok, buloqday tiniqsan. Senga yomonlik ko‘zlaganning imoni kuyadi. Men baxtingga chang solmayman, nomard qasoskor bo‘ladi. Senda ayb yo‘q, xotiningda ham, hatto onang ham aybdor emas. Sen ko‘ngilchan bechora onangga botinib sevgimizni himoya qilolmading yoki menga ko‘ngling to‘lmaganidan, o‘rtoqlaring ta‘nasidan qo‘rqib tinchingni axtarding. Ehtimol, qiz muhabbati menikidan yoniqroqdir. Men Allohning qahri kelgan kuni tug‘ilgan baxti siyoq nogironman. Mening qismatim ayriliq bo‘lsa kerak. Gunohim seni sevganim, iltimosim sendan begona bo‘lmaslik. Shafqat qil[Shuhrat, 2019].**

Oshiq-ma'shuqning bir-birlariga maktub yo'llashi mumtoz adabiyotda keng tarqalgan an'ana. Ishqiy dostonlarning deyarlik barchasida bu holni ko'ramiz. Bu maktublar romantik bir ruh, shoirona bir ohang, hassos bir muhabbat tuyg'ulariga yo'g'rilgan bo'ladiki, bu an'anani biz Shirinning Farhodga, Laylining Majnunga, Kumushning Otabekka yo'llagan maktublarida ham ko'ramiz.

Shirin va Kumushning yozgan xatlaridan ko'ra Laylining Majnunga yozgan xati ko'prok Nazokatning xatiga hamohangdir. Layli Navfalning qiziga uylanmoqchi bo'lgan Majnundan o'zini unutmastikni so'ragani kabi Nazokat ham Himmatilladan, eski qadrdonlik hurmati, o'ziga gohi-gohi marhamat etishini so'raydi. Laylining Majnunga yozgan xatiga e'tibor qaratsak, bu fikrimizning to'g'ri ekanligiga shohid bo'lamiliz:

Xitoy naqshlariga o'xshagan bu satrlar bir shikastaning bir xastaga yozganlaridir. Ya'ni: men zoru mubtalodan, balodan qutulmagan sengadir.

Yana mana shunday afsonalarni ham aytadilar, go'yo sen Navfal bilan til biriktirib, uning bezalgan uyiga ko'z tashlab, qiziga uylanmoqchi bo'lib, og'iz solibsan. Baxting yor bo'lsin, billoh, men bunga ishonmadim. Sening maqsading shunday bo'lsa, mening ham maqsadim shudir. Bir kuni bog'da tomosha qilib yurganimda, u sanamni ko'rgan edim. O'zi durust, elga mehribon, yaxshigina jon desa ham bo'ladi. Haq taborak senga yo'ldosh bo'lsin! Bu xayrlik ishing muborak bo'lsin. O'sha bilan xurram bo'lgan chog'laringda bu xastani ham goh-goh eslab qo'y! Insofni ham tark etmagin, meni ham bir yo'la unutib yuborma! [Navoiy, 1990].

Layli Majnunga yozgan maktubida o'tinch ila insof tilagandek, Nazokat Himmatilladan *“Gunohim seni sevganim, iltimosim sendan begona bo'lmaslik. Shafqat qil”* – deya o'tinadi. Qissa murakkab konfliktlar, ichki iztiroblar tasviri asosiga qurilganini bir necha o'rinlarda ko'rish mumkin. Masalan, Nazokatning xatini o'qigan Himmatillani vijdon azobi o'rtaydi, o'z-o'zidan nafratlanadi: *Ha, nodon, – dedi o'ziga-o'zi, – aniq bir niyating yo'q ekan, birovni yo'ldan urib, tinchini buzganing nimasi? Endi nima bo'ldi: uvoliga qolding!...Xuddi shunday kayfiyatda ovqatdan qaytar ekan, chindan ham Nazokat yo'lini to'sib chiqdi. Gunohkor kishidek boshi quyida. Sevganiga motam tutayotgandek qora libos, ko'rimsizgina tuflida, o'y o'ylab, o'yidan toliqqan ko'zlari so'lg'in [Shuhrat, 2019].* Yolg'izlik, ayriliq, qadrsizlik, inson yuragini tashvishga solib, ich-ichidan yemiradi, hayotining mazmuni befoyuz bo'lishiga olib keladi. Biladiki, Nazokatni hayotda ushlab turishda undan boshqa ilinji yo'q. Shularni bir zumda xayolidan o'tkazgan Himmatilla rozilik bildiradi.

Qissada adib badiiy obrazlardan – Nazokat, Himmatilla, Satimxonning individual xususiyatlarini ko'rsatish orqali voqelikni konkretlashtiradi. Bu holat asarga jonlilik, hayotiylik, tabiiylik baxsh etib, o'quvchi hissiyotiga ta'sir qiladi, uni ishontiradi. Qissa qahramoni Nazokat xuddi shu ko'yga tushib qolgan edi, Himmatillaga oxirgi marta unikiga borishini o'tinib so'raydi. Himmatilla noqulay ahvolda qoladi, boraman desa, suyuqli ayoli Satimxonni ko'zi qiymaydi, bormayman desa boshiga tushgan ko'rguliklardan ezilib tamom bo'lgan Nazokat o'zini bir nima qilib qo'yishidan cho'chiydi.

Qissada voqealar hayot haqiqatining real talqini fojialarga uzviy bog'lanib ketgani uchun ham qissa badiiy jihatdan mukammal chiqqan. Qayd qilingan xususiyatlar adib asarlaridagi turli toifadagi obrazlarida o'z ifodasini topganligini kuzatish mumkin. *“Odam ichki dunyosi, ruhiyati o'ylarining badiiy manzarasi va uning ham ijtimoiy, ham xususiy asoslari tasviri muhim hisoblanar” [Yo'ldoshev, 2006]* -ekan, Satimxonning o'ziga xos individual xarakterini adib qissada ishonchli dalillaydi: *Satimxon “erkak bo'lib tug'ilishiga bir bahya qolgan” qizlardan.*

O‘z kosasini birovga yalatmaydi. Ushlaganini uzadi, haqni nohaq qilmaydi. Bir hodisaning guvohi bo‘lishganda Satimxon Himmatillaning yuragini olib qo‘ydi; ikki uy naridagi bir qo‘shni juvon erini begona xotin bilan ushlab olibdi. Uch-to‘rt kun xarsang ko‘chirar dovul turdi. Keyin bosdi-bosdi bo‘lib ketdi. Buni eshitib Satimxonning tepa sochi tikka turdi. “O‘rtada ikkita bola bormish, o‘nta bo‘lmaydimi! Kimning bolasi ko‘chada och-yalang‘och qolib tentib yuribdi! Xotin bo‘lmay o‘l, yuvindixo‘r!”. Satimxon o‘sha juvon bilan tuzukkina edi, gaplashmay qo‘ydi, kirdi-chiqdini yig‘ishtirdi. Himmatilla: “Senga nima, uyat bo‘ladi, desa, “Toza qo‘lini paytavaga artgan unga uyatmas-u, menga uyatmi! Xotin zotiga isnod keltirdi”, deb balanddan keldi [Shuhrat, 2005].

Himmatilla Satimxondagi bu g‘azabni ko‘rib, boshi hushidan uchdi, siri ochilib qolishidan judayam qo‘rqqan, Nazokatdan o‘zini olib qochib yurgan edi, lekin bugun uning mahzun ahvolini ko‘rib rozi bo‘ldi-yu, katta xatoga yo‘l qo‘yganini bildi. Nachora ortga yo‘l yo‘q. Endi oxirgi marta borib, Nazokat bilan orani butkul uzib keladi va o‘z sevgilisi bilan tinch yashaydi. Shularni maqsad qilgan Himmatilla Nazokatning uyiga borish uchun uydagilariga navbatchiligini bahona qilib chiqib boradi-yu, baloga yo‘liqadi. Hayotining eng og‘ir damlari shundan keyin boshlanadi. Tongga yaqin Nazokatga butkul ayrilishini aytishning uddasidan chiqmagan Himmatilla uning uyidan chiqdi-yu, vaqti chiqqani uchun o‘z uyiga borishni ep ko‘rmay, tentirab, xayollar og‘ushida yurar ekan, noma‘lum it hujumiga uchrab kepkasidan ayrildi va ishga qarab yo‘l oldi. Yuragidagi barcha gaplarini xatga to‘kib soldi va pochta qutisidan Nazokatga jo‘natib yuborib, yengil tortdi.

Qissaning shu joyidan boshlab, voqealar ikki liniyada rivojlanib boradi. Qariganida qiz farzand ko‘rib, uni moh-mohlab o‘stirgan Joniql ota turmushga bergan qizini eri bilan kurortga ketgani uchun, ularning uyida kelgunlaricha yashab turar edi. O‘zini montyorman degan yigitni uyga kirgazgan qari otaxonni qo‘rqitib, uydagi qimmatbaho narsalar: bir shoda marvarid, gavhar ko‘zli zirak, ikkita tilla uzuk, besh-oltita qimmatbaho ipak kuylak, kuyovining nikoh uzugi-yu, papaxa tikdiraman deb olib qo‘ygan qorako‘lini o‘g‘irlab olib chiqib ketgan kun, xuddi shu Himmatilla Nazokatning uyiga borgan kuniga to‘g‘ri kelgan edi. Kamiga o‘g‘rining bitta barmog‘i Himmatillaniki kabi to‘mtoq ekan. Natijada tergovchi tomondan o‘tkazilgan savol-javobdan keyin Himmatilla asosiy aybdor sifatida qamoqqa olindi. Jinoyat sodir bo‘lgan kun uyida emas, ishxonada navbatchi bo‘lganman, deb aytgan gapi yolg‘onligi, kamiga kepkasining jinoyat yeridan topilishi, o‘g‘irlangan mollarning bir qismi Himmatillalar turgan uyning keyingi pod‘yezdidan topilishi, Himmatillani yemagan somsaga pul to‘lashiga sabab bo‘ldi. Axir qanday aytadi, oy kuni yaqin bo‘lgan ayoli bor Himmatilla o‘zga ayolning uyiga borganman deb aytishi, uning uchun fojia edi. Bir tarafdin Satimxon, ikkinchi tarafdin or-nomusi bunga yo‘l bermasdi, kamiga u bilan yuzlashtirilgan Joniql ota ham uni o‘g‘ri ekanligini tasdiqlab o‘tiribdi. O‘g‘lining qamoqqa tushishidan iztirobga tushgan ona nima qilishini bilmay boshi garang, o‘g‘li ishlaydigan zavod pravleniyesiga bordi, yig‘ladi, yalindi, lekin “*yaxshi tarbiya qilmagansiz!*”, “*keyingi paytda qatiq bilan qaymoqning farqiga bormaydigan, sal shoshibroq qolgan edi*” [Shuhrat, 2019], degan gaplarni eshitdi. Kamiga o‘g‘lining surati “Hurmat taxtasidan” olib tashlangan, do‘st bo‘lib atrofida yurgan ba‘zi kimsalar, hatto qo‘ni-qo‘shnilar ham o‘zini olib qocha boshlagan edi. Kelini Satimxonni qaynonasidan tortinib, eldan uyalib, kelinlik pardozini tark etib, kiyim-boshining mundoqrog‘ini kiyib yurganini ko‘rgan onaning ko‘ngli o‘ksib: – *Kelin, allakimlarga o‘xshab shu ko‘ylagingizni kiy mang...Ko‘rgan nima deydi. Men roziman: bemalol yasanib yuravering* [Shuhrat, 2019].

Onaning hasratlarida jon bor edi, farzandi Himmatillaning qamalishi, ortidan bo‘htonlar tarqalishi Ohistaxonni xarob qilgan, kelinining bu avholda yurishi, go‘yoki yuqoridagi gaplarning to‘g‘riligini tasdiqlaydigandek edi.

Adib onaning bu musibatlarini “...advokat onani ko‘rib qo‘rqib ketdi, odam bolasi ham bir haftada shunaqa o‘zgarib ketadimi. Quruq ustixon. Faqat qorasi yirik ko‘zlarigina kul bosgan olovdagi cho‘g‘lardek turibdi. Yuz-ko‘zini g‘ijimlangan qog‘ozdek ajin bosibdi”, [Shuhrat, 2019] – deya asarda tasvirlaydi.

Insonni davr va muhit voyaga yetkazadi, shakllantiradi va ma‘lum ma‘noda hayotiga ta‘sir ko‘rsatadi. Ohistaxonni voyaga yetkazgan muhit Vatan urushi yillariga to‘g‘ri kelgan bo‘lib, yuragiga cho‘g‘ tashlagan sevgan yigiti frontga ketgan, uning dom-daraksiz ketishi, qizining yoshi o‘tib qolayotgani sababli, onaga uni uzatish qayg‘usi tushdi. Shu o‘ylarda yurgan bir paytda, aptekasiga doriga kelgan, xastalanib qolgan musofir student yigit onaga ma‘qul kelib, unga Ohistaxonni uzatdi. Turmush o‘rtog‘iga muhabbati yo‘qligi, qolaversa suygani frontdan orden medallar bilan kelib, taklifi kuchida ekanligini aytgach, Ohistaxon undan javobini so‘ragan, afsuski, undan ayrilgach jismida bir vujud borligini bilgan, lekin unda kech bo‘lgan, u suygani bilan birga yashay boshlagan edi. Qilgan ishi Allohga yoqmadimi yoki yaralangandagi jarohati tufaylimi eri ham bevaqt, hatto Himmatilla tug‘ilmasdan burunroq vafot etdi. Taqdirning o‘yinini qarangki, bugun Himmatillani sud qiladigan, hozirda besh qizning otasi, sudya Himmatillaning o‘z otasi bo‘lib chiqdi. Ohistaxon nima qilishni bilmay qoldi, eridan, hatto jonidan ham, yashirin tutgan bu sirni ochmay desa, ko‘ziga farzandi, og‘iroyoq kelini, erta-indin dunyo yuzini ko‘radigan nevarasining otasiz qolishini o‘ylab, tahlikaga tushdi va ming istihola ila sudyani, ya‘ni Himmatillaning haqiqiy otasining oldiga boradi. Yozuvchi bu dramatik uchrashuvni shunday tasvirlaydi:

– *Shu aybdor yigit kim, bilasizmi?*

– *Sudyaning yuragi kutilmagan xabarni sezayotgandek shuv etib ketdi, eti jimirladi, ohista:*

– *Yo‘q, – dedi,*

– *O‘g‘lingiz!*

– *O‘g‘lim? – qanchadan-qancha ishlarni ko‘raverib, eti o‘lib, diydasi qotib qolgan sudya shoshib qoldi.*

– *O‘sha siz ketayotganingizda, – dedi Ohistaxon “ajralishganimizda” deyishga tili bormay, –“o‘shanaqa” bo‘lib qolgan ekanman. O‘zim ham keyin bildim buni. Siz esa, bir ketganingizcha g‘oyib bo‘ldingiz-qo‘ydingiz.*

– *Praktikaga ketdik, keyin ish [Shuhrat, 2019].*

Badiiy asarda obraz turfa xil ziddiyatlarda yaratilsagina, adabiyotga daxldor bo‘lgan badiiy asar vujudga keladi. Ya‘nikim, “Xarakterlar olamini yaratish yozuvchining o‘zligini tanishga, ruhiyati qatlamlaridagi sirlarni bilishga, uni tadqiq va tahlil qila olishga va g‘oyaviy-badiiy niyatini ochib beradigan qilib tasvirlash sifatiga bog‘liq”[Umurov, 2001]. Ushbu ta‘rif adib qissasida to‘laqonli o‘z ifodasini topgan. Qissadagi voqealar rivoji onaizor Ohistaxon, sudya, advokat, Nazokat va Satimxon tabiatining o‘ziga xos individual tomonini namoyon qilgan.

– *O‘g‘limiz borligini aytganingiz uchun ko‘pdan-ko‘p rahmat. Yoshlikdagi befahmligimizni kechirib, endi o‘zini tanishtirib qo‘yasiz-da. Ohistaxon masalaning bu yog‘ini o‘ylamagan ekan, ko‘zi moshdek ochilib ketdi, hushyor tortdi: o‘g‘liga bu gapni qanday qilib aytadi-yu, o‘g‘li qanday qabul qiladi. Uning bu holatini sezgan sudya o‘zi dalda berdi:*

– *Bu masalaning ikkinchi tomoni. Ko‘nglingiz to‘q bo‘lsin, tortib olib qo‘ymayman. Omon bo‘lsin. Og‘iri masalaning bu tomoni. Chindan ham aybdor bo‘lsa, oldindan ochig‘ini aytib qo‘ya qolay, bir narsa qilish juda qiyin. Qonun bir parcha loy-yu, sudya kulol emas – nima istasa shuni yasasa! Qonun muqaddas, hamma narsadan yuqori, qonun oldida hamma teng, eskicha qilib aytganda shohu gado barobar [Shuhrat, 2019].*

Jamiyat ta‘siri obrazlar ruhiyatida o‘z ifodasini topishi aniq. Odatda, badiiy adabiyotdagi obrazlar bazan ma‘lum bir ijodkor xayoloti, fantaziyasi o‘laroq tug‘iladi. Uni to‘laqonli shakllantirish va murakkab hayotiy voqealar mazmuniga singdirish uchun ijodkor olamni, borliqni teranroq his eta olishi zarur. Hayotiy voqelik badiiy asar syujeti uchun asos bo‘lishini “*Bir kecha fojiasi*” qissasida ko‘rish mumkin. Qissadagi voqealar yuqoridagi vaziyatdan keyin keskin tus oladi, onaizor umid bilan kelgan sudya, ya‘ni Himmatillaning haqiqiy otasidan bu gaplarni eshitgach, titrab ketadi, lekin nima bo‘lsa-da onada, taqdirga tan bermaslikka, ko‘zining oqu qorasi yolg‘iz farzandini bu botqoqdan tortib olish uchun o‘zini o‘qqa ham, cho‘qqa ham urishga tayyor. O‘g‘li bilan uchrashganda bor kuch bilan chiranib, uni haqiqatni aytishga ko‘ndirmoqchi bo‘ladi. Barcha urinishlari bekor ketgach, noiloj uyga qaytdi. Ona bajarolmagan ishni ustamon advokat bajardi, oxiri o‘sha jinoyat bo‘lgan kun Himmatilla o‘g‘irlik qilmagani, balki begona ayolning uyida tunaganini tan oldi. Endi ishni og‘iri qolgan edi, Himmatilla ham advokatni ogohlantirgan, men uni xafa qiladigan xat yozganman, qolaversa ayollik or-nomusi, hech qachon kelib, meni foydamga guvohlik bermaydi, deydi. Shunday bo‘lsada, advokat umid ila Nazokatning uyiga borib, Himmatillaning boshiga tushgan voqeadan xabardor qildi. Advokat harchand harakat qilmasin, Nazokat bo‘sh kelmas, meni yaxshi ko‘rmaydi, yaxshi ko‘rgani qutqarib olsin deganda, yo‘qsa qamalib ketadi deganda, achchig‘idan Nazokat: –*Mayli! Sevgan xotiniga ham yo‘q, menga ham yo‘q.*

–*Boyqush niyat bo‘lmang, singlim, sizga hech ham yarashmaydi. Bir maydondagi giyohdan sigir oppoq sut, ilon qop-qora zahar tayyorlaydi, Nazokatxon. Ilon bo‘lmang!*

Nazokat miyig‘ida qochiriqli jilmayib, uning gapiga mosladi:

–*Qo‘lga tushgan ikki tulki xayrlashayotib, biri “endi qayerda uchrashamiz?” desa, boshqasi “mo‘ynado‘z do‘konida!” degan ekan.*

Advokat tovush chiqarmasdan miyig‘ida kuldi: baloga aqli yetadi! Qahri darajasida mehri ham bor. Bunaqalar do‘stining g‘arq bo‘layotganini ko‘rsa o‘lar-tirilariga qaramay o‘zini tashlaydi yo birga cho‘kadi, yo olib chiqadi. Lekin qirg‘oqda qarab turmaydi. Advokat yon bosib ko‘rdi:

–*Mayli, singlim, qo‘yni ham, echkini ham o‘z oyog‘idan osadilar. Bu ishingiz insofdan emas. Qarg‘a uchsa, chumchuqni tirqishda ko‘r, qabilida bo‘layapti [Shuhrat, 2019].*

Qissadan keltirilgan matndan anglashiladiki, hayotdagi ziddiyatlar inson qalbiga o‘z ta‘sirini o‘tkazish bilan bir qatorda, uning iztiroblarini ham yuzaga chiqaradi. Bu tasvirlar qahramon xarakter va ruhiyatini yoritishga xizmat qiladi, qahramon xarakterining shakllanishi uchun zamin tayyorlaydi. Asarda advokatning ko‘p urinishlaridan so‘ng Nazokat nomus orining kishilar oldida toptalishi, o‘zining xo‘rlanishini bilsa-da, sevgan kishisini qutqarish uchun yopiq majlisda guvohlik berishga rozi bo‘ldi. Lekin sudya yopiq majlisga rozi bo‘lmaydi. Nazokat hammaning oldida jinoyat bo‘lgan kecha Himmatilla uning uyida tunab qolganligini aytib, sudya, prokuror, maslahatchilar savollariga javob berdi va gapining isboti sifatida ertasi kuni Himmatilla unga pochta orqali jo‘natgan xatni taqdim qildi. Himmatillaning aybsizligi sud jarayonida qayta surishtiruvlar natijasida ochildi va sud zalidan ozod etildi. Lekin uyda Himmatilla va onasini noxushlik kutib turardi, Satimxon bu isnod, xiyonatga chidolmay uyga

kelib yig‘lab, mazasi bo‘lmay kasalxonaga tushib, bolasi nobud bo‘ladi, orqasidan borgan qaynonasi Ohistaxonni yaxshi qabul qilmay, qachon javob beradi degan savoliga yuzini buradi, *“Bu harakatning ma’nosini Himmatilla yaxshi biladi”* [Shuhrat, 2019] – degan so‘zlar bilan qissa yakun bo‘ladi.

Qissa tahlilidan kelib chiqib aytish mumkinki, “...san’atkor muayyan mavzuga qo‘l urib, voqelikni maromiga yetkazib tasvirlasa, har qanday inson ko‘ngliga o‘tiradi, ko‘pchilikni o‘ylantiradi, qalbiga zavq, tafakkuriga yuk” [Shuhrat, 2019] berar ekan, *“Bir kecha fojiasi”* qissasini hech ikkilanmay shunday asarlar sirasiga kiritish mumkin. Haqiqatdan ham, Shuhratning qissasi hayotiylik, inson qalbidagi tuyg‘ularni mujassamlashtirganligi bilan kitobxon qalbini larzaga solishi tabiiy [Soatova, 2023].

XULOSA.

Xullas, qissalarida bosh qahramonlar ruhiy holat tavsifi ishonarli tasvirlangan, xarakter sifatida, alohida fe‘l-atvor va muomala, hissiyot va fikr egasi bo‘lgan tip sifatida namoyon bo‘lgan. Va aytish mumkinki, Shuhratning qissalari o‘zbek qissashunosligini boyitishga xizmat qilgan. Aytish joizki, Shuhrat qissalaridagi bosh obrazda inson qalbi, ko‘ngil olami, ruhiy kechinmalari, ichki dunyosi, hayotiy, haqqoniy, tadrijiy takomilda badiiy tasvir etilgan. Adib qahramonlarida milliylik, ma’naviy barkamollik, odamiylik va yuksak insoniy tuyg‘ular chuqur singdirib yuborish asarlarida bosh badiiy konsepsiyaga aylangan. Zero, badiiy asarning realistik tasvirida adib individualligi va uslubi alohida o‘rin tutadi. Hayotiy voqelik badiiy asar syujeti qahramonlarining individual tabiati uchun asos bo‘lsa, adibning ijodiy niyati ijrosi mazmunga, muallifning poetik tafakkuriga bog‘liq holda rivojlanadi. Yozuvchi bosh qahramon portreti tasviri, tashqi ko‘rinish chizgilarini muallif so‘zida, obrazlar xayol-o‘yida, personajlar maktubida ko‘rsatib berishga muvaffaq bo‘lgan.

Shuhratga xos ijodiylik, o‘ziga xos badiiy talqin orqali, yuqoridagi qissalarining komponentlarida voqe bo‘ladi. Hayotdagi ziddiyatlar inson qalbiga o‘z ta’sirini o‘tkazish bilan bir qatorda, uning iztiroblarini ham yuzaga chiqargan. Bu tasvirlar qahramon xarakter va ruhiyatini yoritishga xizmat qiladi, qahramon xarakterining shakllanishi uchun zamin tayyorlaydi.

Adib asarlari voqealarining dramatik rivojida, maktub, qissada qoliplash usulidan mohirona foydalanganligi Shuhrat individualligining muayyan qirralarini aks ettirsa, ikkinchi tomondan, asarlaridagi realizmning haqqoniyligi, romantizmning ko‘tarinkiligi asar badiiyatini ta’minlagan.

Har bir yaratilgan yaxshi asar ijodkorning adabiyotdagi o‘rnini belgilashga va uni baholashga asos bo‘ladi. XX asr adabiy jarayonini anglashda, badiiy tafakkur tadrijidagi yangilanishlarni tadqiq etib, nazariy umumlashmalarga qilishda mazkur davrda yaratilgan asarlar, jumladan, Shuhrat qoldirgan adabiy meros ham tayanch manbalardan bo‘lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. –T.: O‘zbekiston, 2002. –B. 468.
2. Shuhrat. Tanlangan asarlar. Bir kecha fojiasi. –T.: Sharq, 2019 –B.666
3. Normatov U. Nasrimiz an’analari. –T.: Adabiyot va san’at, 1978. –B.130.
4. Mahmudov M. Talant va ijod falsafasi –T.: Adabiyot va san’at, 1976. –B.164.
5. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. –T.: Navoiy universiteti, 2018. –B.176.

6. Mahmudov M. Xiromiy va uning “Chor darvesh” dostoni haqida // Xiromiy. Chor darvesh. –T.: O‘zadabiynashr, 1960. –B.335.
7. Soatova N. A.Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romanida epik tasvir an‘analari: Filol.f.n.disser.– T, 2001.– B.51.
8. Navoiy A. Layli va Majnun. –T.: Adabiyot va san‘at, 1990. –B.316-318.
9. Yo‘ldoshev Q. Yoniq so‘z. –T.: Yangi asr avlodi, 2006. –B.70.
10. Umurov H. Adabiyot nazariyasi. –Samarqand, SamDU nashriyoti, 2001. –B.51-52.
11. Karim B. Ruhiyat alifbosi. –T.: Adabiyot va san‘at, 2016. –B.41.
12. Soatova N. Qissada ruhiy - psixologik kechinmalar tasviri. Biz salafilar izdoshlarimiz”. Ilmiy-amaliy anjuman materiallari (2-kitob,1,3,4,5-shu’ba). Toshkent.: VNESHINVESTPROM, 2023.-B.87 – 96
13. Shuhrat. Yetim boshini silaganlar. –T.: Sharq, 2005. –B.143
14. Sulton I. Adabiyot nazariyasi. –T.: O‘qituvchi, 1986. –B.131-132.
15. Nosirov A. Odil Yoqubov poetikasi. –Samarqand, 2018. –B.14.
16. Rahimjonov N. Istiqlol va bugungi adabiyot. –T.: O‘qituvchi, 2012. –B.27.
17. Пархоменко М. Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада. –М.: 1974. –С.368.
18. Sulton I. Adabiyot nazariyasi. – T.: O‘qituvchi, 1986. – B.248
19. Soatova N. 20-asr o‘zbek adabiyoti taraqqiyotida Shuhratning o‘rni. 10.00.02 – O‘zbek adabiyoti bo‘yicha filologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya – Buxoro, 2023 y. –B.141-168
20. Soatova N. Shuhrat ijodining g‘oyaviy-badiiy xususiyatlari.–Toshkent.: VNESHINVESTPROM, 2023. –B.103-120